

A.A.Isakova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ilm-fan targ‘iboti markazi, fvat@gmail.com,

K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, info@mrdi.uz

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352047>

Abstrakt: In Uzbekistan, non-traditional pottery began to take shape starting from the 1970s. It was during these years that significant stylistic and plastic transformations occurred in sculpting and decorative ceramics. The process of harmonizing sculpture and ceramics had already begun. Despite the similarities in artistic solutions and methods in sculpture and ceramics, and the "disappearance of genre boundaries", non-traditional pottery developed independently from traditional pottery. According to art historians, the evolution of non-traditional art and crafts in our country, and its distinctive rise, occurred after the independence.

Key words: innovation, conceptualism, integration, Afrasiab, Kushan Pottery, lead glaze, ishqor, shamot, ornament

KIRISH

Kulolchilik san‘ati O‘zbekistonda murakkab davrlarni bosib o‘tgan bo‘lib, XIX asrning o‘rtalaridan – XX asrning boshlarigacha mintaqa ustalarining ishlarida o‘ziga xos naqshlar va motivlar tizimi hamda o‘ziga xos bezak uslubi shakllandi. Buxoro, Gijduvon, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Shahrisabz, Rishton, Xiva va boshqa milliy kulolchilik markazlaridagi ustalarning ishlari shakllarning mukammalligi va bezakdorligi jihatidan bir-biridan ajralib turadi. Uslubdagi farqlarga, shakllarining mahalliy xususiyatlariga, ornamentlarning tarkibi va texnologik usullarga qaramay, bu markazlardagi kulollar ixtisoslashuvi ko‘plab umumiy xususiyatlarga ega edi. Ammo ba‘zi maktablar va an‘analar manufakturalarning yopilishi va artellar paydo bo‘lib, konveyr mahsulotlar ishlab chiqish rivojlanganligi sababli o‘zning individallik xususiyatini yo‘qotdi.

Mustaqillik yillarida ko‘plab badiiy maktablar faoliyati, hunarmandlarning harakati tufayli an‘analar tiklandi. Kulolchilikning eng boy merosini saqlab qolgan holda, zamonaviy an‘anaviy va noan‘anaviy kulolchilik san‘ati (XIX asrda shakllangan) shiddatli ravishda rivojlandi. O‘zbekiston zamonaviy san‘ati yildan-yilga o‘z noan‘anaviy san‘at va hunarmandchilik taraqqiyotining yangi ko‘rinishi bilan jahon sahnasida dadil odimlamoqda. O‘zbekistonda kulolchilik nafaqat uy-ro‘zg‘or buyumlari tayyorlashda, balki xalq amaliy san‘atining yuksak namunasi sifatida ham rivojlangan. Har bir mintaqada shakllangan kulolchilik maktablari o‘ziga xos uslubi, rang tanlovi, naqsh bezaklari va texnik ishlovlari bilan farqlanadi.

TADQIQOT USULLARI

Maqolada dala tadqiqotlari va badiiy tahlil kabi san‘atshunoslik usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mustaqillik davrdagi ijobiy o‘zgarishlar hunarmandchilikning barcha sohalarda o‘z aksini topdi. Ayniqsa, oxirgi yillarda sirlangan kulolchilik bilan bog‘liq vaziyat ijobiy tarzda o‘zgara boshladi. Buni biz Rishton, Andijon, G‘urumsaroy, G‘ijduvon, Kattabog‘, Madir, Urgut markazlar misolida ko‘rishimiz mumkin. Biroq, bir qator taniqli markazlarni saqlab qolish imkoni bo‘lmadi.

Samarqandda sirlangan kulolchilik yo‘qoldi. XX asr oxirida Denovda, Usto Badal uning ukasi Usto Zuhur Rasulov esa XXI asr boshida ishlagan, lekin uning vafotidan so‘ng bu markaz ham yo‘qoldi. Shahrisabz, Kitob, Kattaqo‘rg‘on va Boysunning sirlangan kulolchilik an‘analarini tiklash harakatlari o‘z ijobiy natijasini bermadi. YUNESKO ning O‘zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan bu yo‘nalishda katta ishlar amalga oshirildi – ammo bu loyihalar mahalliy hamjiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaganligi tufayli rivojlanmadi (Hakimov, 2022). Ammo global bozor iqtisodiyoti va zamonaviy tendensiyalar ustalarni innovatsiyalar ustida ham bosh qotirishga undamoqda. Faqat bu yo‘lda muayyan zamonaviy dizaynning o‘ziga xos xususiyati – minimalizm estetikasi hisoblanadi. Oddiy va geometrik shakllar, toza chiziqlar va oqilona tanlangan ranglar zamonaviy keramika buyumlarini tavsiflaydi. Ular interyerga zamonaviy ko‘rinish berib, funkcionallik va soddalikni ta’kidlaydi. Kulolchilikdagi zamonaviy dizayn ijodiy fikrlash va yangilikka intilishning timsolidir. Ushbu uslub kulolchilikka yangicha qarashni keltirib chiqaradi va uni zamonaviy san‘atga aylantiradi. Oddiy va minimalist shakllardan murakkab va xayoliy kompozitsiyalargacha intilgan zamonaviy kulolchilik individuallik va ijodkorlikni ifodalash uchun cheksiz imkoniyatlarni taklif etadi.

O‘zbekistonning qadimiy hunarmandchilik maktablaridan biri bu – Farg‘ona vodiysining kulolchilik an‘analaridir. Bu san‘at turi asrlar davomida o‘zining nafis rangi, betakror bezaklari bilan kishini o‘ziga jalb qildi.

Lagan. XX asr boshi (1920-y.) Rishton.

Sh.Yusupov. G‘urumsaroy va Rishton kulolchiligi an‘analari asosida

Bugungi kunda Farg‘ona vodiysida ko‘plab usta kulollar va ularning shogirdlari faoliyat yuritib kelmoqda. Ayniqsa, Rishton kulolchilik matrkazi alohida e‘tiborga loyiq. Keyingi yillarda Farg‘ona kulollari o‘z an‘analarini asrab-avaylab, uni yangi zamonaviy dizaynlar bilan uyg‘unlashtirmoqda. O‘zbekiston bo‘ylab tashkil etilayotgan hunarmandlar festivallari, ko‘rgazmalar va ustaxonalar orqali bu san‘at turining kelajak avlodga o‘tishi ta‘minlanmoqda. Rishtonlik kulol Alisher Nazirov kulolchilik san‘atida an‘analarga hurmat bilan yondashadi va shu bilan bir qatorda o‘zning ijodiy qarashiga ham ega. Ayniqsa, kulolchilikda keramika va sopol buyumlar yaratishda o‘zining maxsus yondashuvi va ijodiy qarashlari bilan ajralib turadi. Usta o‘z asarlarini nafaqat estetik jihatdan go‘zal, balki amaliy maqsadlar uchun ham xizmat qilagan va har bir buyumni o‘ziga xos shakl va naqshlar bilan bezaydi. Shuningdek, u o‘z asarlarini yaratishda o‘zbek xalqining qadimiy naqsh san‘atiga ham tayanadi, lekin zamonaviy elementlar bilan yangilab boradi.

A.Nazirov. Lagan. Charxpalak

A.Nazirov. Lagan. Baliq

Buxorolik taniqli kulol Abduvohid Karimov ham Afrosiyobning oq fonli kulolchiligi va XVIII–XIX asr Buxoroning ko‘k-moviy kulolchilik an‘analarini qayta tiklab, bugungi kunda ham innovasion izlanishlar qatorida ish olib bormoqda. Abduvohid Karimov nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijda ham mashhur (Хакимов, 2013). U o‘zining an‘naviy va zamonaviy kulolchilik asarlarini yaratishda ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lib, ularning ko‘pchiligi xalqimizning madaniy merosini yanada boyitishga hissa qo‘shgan. Abduvohid Karimov o‘zining mahorati va ijodiy yondashuvi bilan ham mashhur. Uning asarlari ko‘pincha an‘naviy o‘zbek kulolchilik uslublariga asoslanib, chiroyli bezaklar, naqshlar va ranglar bilan bezatilgan bo‘ladi. Karimov ko‘plab keramika va kulolchilik ishlari yaratgan bo‘lib, ular orasida turli xil vazalar, idishlar, sopol buyumlar, dekorativ va amaliy san‘at asarlari mavjud.

A. Karimov. Langari tovoq. 2019-y.

*Langari tovoq — katta lagan.
XIX asr oxiri. Buxoro*

O‘zining ijodiy faoliyati davomida Abduvohid Karimov ko‘plab ko‘rgazmalarda ishtirok etgan va o‘zining asarlarini ko‘plab yurtlar va shaharlarda tanitgan. U o‘z asarlarini faqat estetik jihatdan go‘zal va chiroyli emas, balki amaliy maqsadlar uchun ham yaratgan, bu esa uning ishlariga amaliy jihatdan foydaliligi qo‘shgan.

A. Karimov. Italiya biennalesi. 2023

Rahimovlar sulolasi — o‘zbek kulolchilik san’atida taniqli va hurmatga sazovor bo‘lgan sulola. Bu sulola o‘zining an’anaviy kulolchilik ishlari va mahorati bilan mashhur bo‘lib, ko‘plab avlodlar davomida o‘zining san’ati va ustaliklarini davom ettirgan. Rahimovlar sulolasining asarlari ko‘plab ko‘rgazmalarda namoyish etilgan va ular butun O‘zbekistonda, shuningdek, xorijda ham mashhurdir. Sulolaning o‘zi o‘zbek kulolchilik san’ati tarixida alohida o‘rin tutadi. Rahimovlar o‘zlarining yuqori mahorati va ijodiy izlanishlari bilan yangi avlod kulollari uchun muhim ilhom manbai bo‘lgan. Bu sulola o‘zbek xalqining madaniy merosini boyitish va uni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim rol o‘ynagan (Ahmedova, 2024).

Sulolaning eng katta vakillaridan biri bo‘lmish Muhiddin Rahimov – Kushon, Afrosiyob kulolchilik uslublarini qayta tikladi. Bu boradi juda kop mehnat qilib, bir qator ekspeditsiyalarda qatnashdi. Alisher Rahimov Toshkent kulolchiligi an’anasi asosida qator turkum asarlar yaratdi. Sulolaning kenja vakili Shohruh Rahimov bugungu kunda zamovaniy va minimalistik uslubda ishlab kelmoqda.

Akbar Rahimov. Ko‘za

Alisher Rahimov. Ko‘zalar

Shohruh Rahimov. Idishlar

O‘zbekistoda noan’anaviy uslubda faoliyat yuritayotgan kulol Anush Avakyan asarlarida o‘zini-o‘zi ifodalashning barcha transmilliyligi bilan badiiy-plastik jihatdan Sharq madaniyati unsurlari ham mavjud. Rassomning ayrim asarlari postmodernism uslubida yaratilgan. Avakyaning sopol idishlari qandaydir qadimiylilik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Anush Avakyan ko‘pincha oq va qizil loy bilan ishlaydi, lekin uning so‘zsiz tanlovi shamotdir (Алиева, 2022). Dekorativ kompozitsiyalar, vazalar, kosalar, ko‘zalar, amforalar, haykaltaroshlik va mahobatli sopol shamdonlar muallifning turli ijodiy izlanishlari va topilmalari tomoshabinni hayratda qoldiradi. Ularning barchasi an’anaviy shakllar, boy assotsiativ va metaforik mazmuni bilan ajralib turadi. Uning asarlari yaxlitlik, minimalistik, monoxrom xususiyatlarni o‘zida

mujassam etadi. Asarlariga avangard yechimi beradi. Qadimgi davr kulolchiligi – Mesoptamiya, Kirit-Miken keramikasini sinchiklab o‘rgangan va loyning yangi plastik va dekorativ xususiyatlarini ochib berdi. Asarlarga o‘ziga xos majoziy va semantik hajm berdi. O‘z xususiyatlariga qarab real borliqni obyektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nur havu muhiti, harakat va o‘zgarishlari hissini yaratadi, bunda tasvirning hissiy konkretligidan illyuzionizmga o‘tishi ham mumkin. A. Avakyan ishida materialning o‘ziga xos xususiyatlarini izlash va texnologik effektlardan mohirona foydalanib interyer bilan birlashtiradi. Bir qarashda dekorativ ko‘ringan asarlari funksional qo‘llanishga mo‘ljallanadi.

Anush Avakyan. Komplekt

XULOSA

Zamonaviy badiiy jarayonlar ijodkorlarning faoliyatiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Jahon badiiy hayotini o‘rganish, tajriba almashinish, festivallar, ko‘rgazmalarning uzluksiz tashkil etilishi o‘zbek ijodkorlarinig dunyoga tanitdi va ularning rivojlantirishda juda katta ijobiy tajriba berdi. Bugungi kunda ijodkorlar o‘z tarixi, nazariyasi, estetikasi, zamonaviy tendensiyalari va hatto ba’zilari jahon arenasida o‘z imzosiga egadirlar. Mazkur ustalar an’anaviy texnologiyani saqlab qolishadi, ammo turli tarixiy davrlarning bezaklaridan foydalangan holda mahsulotlarni bezashda o‘ziga xos yangiliklarni joriy etishadi.

Kulolchilik san’ati va maktablari o‘zida xalqning ruhiyati, didi va tarixiy xotirasini mujassam etgan noyob madaniy merosdir. Uni asrash, rivojlantirish va dunyoga tanitish — har birimizning burchimizdir.

ADABIYOTLAR:

1. Алиева С. Философия форм и цвета в творчестве мастера-керамиста // San’at, 2015
2. Ahmedova E. Usto, ustoz, olim. Toshkent, 2024. 8-b.
3. Hakimov A. Mustaqillik davrida O‘zbekiston badiiy hunarmandchiligida an’ana va innovatsiya // San’at, 2022.
4. ХАКИМОВ А. Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации. – Ташкент, 2013. 138 с.